

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION METODLAR

O'rinova Go'zal Komil qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
6-BT-S-22 ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi
+998883510498

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17341407>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati, ularning o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), loyihaviy yondashuv va STEAM texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion metodlar, boshlang'ich ta'lim, interfaol metod, AKT, STEAM texnologiyasi.

Abstract: The article discusses the importance of using innovative methods in primary education, their role in developing students' independent thinking, creativity, and competencies. It also analyzes the role of interactive methods, information and communication technologies (ICT), project-based learning, and STEAM technologies in the educational process.

Keywords: innovative methods, primary education, interactive method, ICT, STEAM technology.

Аннотация: В статье рассматривается значение использования инновационных методов в начальном образовании, их роль в развитии самостоятельного мышления, креативности и компетенций учащихся. Также анализируется роль интерактивных методов, ИКТ, проектного подхода и STEAM-технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: инновационные методы, начальное образование, интерактивные методы, ИКТ, STEAM-технология.

Bugungi kunda ta'lim tizimini takomillashtirish, uni zamonaviy talablar asosida rivojlantirish O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. "Yangi O'zbekiston — yangi ta'lim" tamoyili asosida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'qitish jarayoniga ilg'or innovatsion metodlarni tatbiq etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodkorligini rivojlantirish dolzarb masalaga aylandi.

Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlar deganda o'qitish jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning faolligini oshirish va ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan yangicha pedagogik yondashuvlar tushuniladi. Bu metodlar o'quvchini bilim olish jarayonining markaziga qo'yadi va uni faol ishtirokchiga aylantiradi.

Boshlang'ich ta'limda keng qo'llaniladigan innovatsion metodlarga interfaol metodlar, AKTdan foydalanish, STEAM yondashuvi, loyihaviy o'qitish va hamkorlikda o'qitish kiradi. Ushbu metodlar dars jarayonida o'quvchilarning e'tiborini oshiradi, ularni faollikka undaydi va ta'limni qiziqarli tarzda tashkil etish imkonini beradi.

Innovatsion metodlardan samarali foydalanish uchun o'qituvchi yuqori malakaga ega bo'lishi, yangi pedagogik texnologiyalarni chuqur bilishi va ularni amaliyotda qo'llay olishi zarur. O'qituvchi zamonaviy yondashuvlar yordamida darsni faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchini fikrlashga, izlanishga, muammolarni hal etishga yo'naltiruvchi tarzda tashkil etadi.

Masalan, boshlang'ich sinfda matematika fanini o'qitishda «Loyihaviy o'qitish» yoki «STEAM» yondashuvi orqali o'quvchilarni real hayotiy misollar asosida yechim topishga o'rgatish mumkin. Ona tili darslarida esa «Aqliy hujum» yoki «Klaster» usullari orqali so'z boyligini kengaytirish, fikrlash doirasini oshirish mumkin.

Davlat ta'lim standartlarida (DTS) ta'lim jarayonida o'quvchilarda kommunikativ, ijtimoiy, axborot texnologik va ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish talabi qo'yilgan. Mazkur maqsadlarga erishishda innovatsion metodlar muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, DTS o'qituvchidan o'quv jarayonida o'quvchini faollashtiruvchi, mustaqil izlanishga undovchi metodlardan foydalanishni talab qiladi. Bu esa zamonaviy o'qituvchining nafaqat bilim beruvchi, balki yo'naltiruvchi, motivatsiya beruvchi shaxs sifatida faoliyat yuritishini taqozo etadi.

Shunga qaramay, boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlarni tatbiq etishda ayrim muammolar ham mavjud. Masalan, barcha maktablarda texnik jihozlarning yetishmasligi, o'qituvchilarning AKTdan foydalanish ko'nikmasining pastligi, vaqt va metodik qo'llanmalarining cheklanganligi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish kurslarini ko'paytirish, zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash, ilg'or tajribalarni ommalashtirish lozim.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlarni qo'llash o'quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh avlodni tarbiyalash uchun muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standarti. — Toshkent, 2021.
2. Mavlonova R., Xodjueva N. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent, 2020.
3. Shodmonova Sh., Jo'raeva M. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. — Toshkent, 2022.
4. Karimova V. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. — Toshkent, 2019.
5. Internet manbalari: edu.uz, pedagog.uz, ziyonet.uz.